

Interne Evaluation 2025 von NFDI4Objects

Ergebnisse, Analyse und Handlungsempfehlungen

NFDI4OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Tolin Jojo

(Deutsches Archäologisches Institut)

Berlin, 23.02.2026

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung.....	II
1. Evaluationsergebnisse.....	1
1.1 Effizienz und Transparenz.....	1
1.2 Personal im Konsortium.....	3
1.3 Kommunikation nach innen und außen.....	3
1.4 Outcome und Arbeitsergebnisse.....	4
2. Handlungsempfehlungen.....	6
3. Ausblick.....	7
Literaturverzeichnis.....	9
Abbildungsverzeichnis.....	11

Vorbemerkung

Bereits im Förderungsantrag für die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) vom 21. Oktober 2021 hat sich NFDI4Objects zu einer internen Evaluation seiner Governance- und Verwaltungsprozesse sowie seines Arbeitsprogramms nach zweieinhalb Jahren Laufzeit verpflichtet (Abb. 1).¹ Die interne Evaluation wurde vom 20. Mai bis 23. Juni 2025 von der NFDI4Objects-Geschäftsstelle durchgeführt und diente der systematischen Analyse der bisherigen Projektumsetzung, der Überprüfung der Effizienz interner Strukturen und Prozesse sowie der selbstreflexiven Bewertung der Ausrichtung des Arbeitsprogramms.

Die Ergebnisse der internen Evaluation bilden eine zentrale Vorarbeit für den DFG-Zwischenbericht (Abgabe im Februar 2026) und liefern zugleich wesentliche Impulse für die strategische Ausrichtung der zweiten Förderphase des Konsortiums ab März 2028.² Im Mittelpunkt der Evaluation standen die Fragen nach einem effizienten Ressourceneinsatz, einer kohärenten Zusammenarbeit innerhalb des Konsortiums sowie der zielgerichteten Weiterentwicklung der Governance- und Arbeitsstrukturen. Auf dieser Basis sollen die erreichten Fortschritte konsolidiert, das Arbeitsprogramm fokussiert fortgeführt und die Position von NFDI4Objects innerhalb der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)³ sowie im weiteren wissenschaftlichen Umfeld nachhaltig gestärkt werden.

Der internen Evaluation zugrunde lag sowohl der DFG-Förderungsantrag⁴, als auch die ausgefüllten Fragebögen der sieben Arbeitsbereiche (*Task Areas*)⁵ und der internen

¹ Bibby et al., "NFDI4Objects - Proposal", *Zenodo* (2023): <https://doi.org/10.5281/zenodo.10409228>.

² "Nationale Forschungsdateninfrastruktur", DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft, Zugriff am 6. September 2025, <https://www.dfg.de/de/foerderung/foerderinitiativen/nfdi>.

³ "Verein", NFDI - Nationale Forschungsdaten, Zugriff am 5. September 2025, <https://www.nfdi.de/>.

⁴ Bibby et al., "NFDI4Objects - Proposal".

⁵ Die sieben Arbeitsbereiche (*Task Areas*) von NFDI4Objects strukturieren die verschiedenen Aufgabenschwerpunkte innerhalb des Konsortiums. Sie sind nach Abschnitten des Datenlebenszyklus von objektbezogenen Daten strukturiert und orientieren sich an den wissenschaftlichen und infrastrukturellen Bedürfnissen der Community. "Task Areas", NFDI4Objects, Zugriff am 5. September 2025, <https://www.nfdi4objects.net/portal/tas/>.

Gremien⁶ des Konsortiums sowie der Konsortialmitglieder.⁷ Die Fragen wurden inhaltlich an die jeweilige interne Struktur sowie an das Arbeitsprogramm der drei genannten Gruppen ausgerichtet. Den einzelnen Arbeitsbereichen wurden jeweils spezifisch zugeschnittene Fragebögen zur Verfügung gestellt, die Fragen zur internen Struktur sowie zu den im Antrag definierten *Goals, Measures und KPIs* enthalten. Ergänzend dazu erhielten die Arbeitsbereiche weitere Fragebögen, die auf die Erfassung ihrer *Deliverables* und Arbeitsergebnisse sowie auf die Identifikation von Herausforderungen und Problemen im bisherigen Projektverlauf abzielten. Die Konsortialmitglieder wurden ebenfalls mit Fragebögen adressiert, die Fragen zur Beschreibung und zu den Zielen ihrer Arbeit, zur Zusammenarbeit mit anderen Konsortialmitgliedern und konsortialinternen Gremien sowie eine Skala zur Erfassung der Zufriedenheit umfassten. Darüber hinaus wurde ein zusätzlicher Fragebogen eingesetzt, der sich auf Stellenbesetzungen im Rahmen von NFDI4Objects bezog. Für die konsortialinternen Gremien wurde ein eigener Fragebogen konzipiert, der Fragen zur Beschreibung ihrer Aufgaben und Zielsetzungen sowie zu den Herausforderungen und Problemen bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms enthielt.

Die Beantwortung der Fragebögen erfolgte über LimeSurvey⁸ und umfasste insgesamt 92 Antwortsets.⁹ Während jeweils eine 100%-ige Beteiligung der internen Gremien und Arbeitsbereiche zu vermerken war, haben 43% der Konsortialmitglieder die Fragebögen über LimeSurvey beantwortet. Ergänzend wurden die im Frühjahr 2025 durchgeführten Feedbackgespräche zwischen der NFDI4Objects-Geschäftsstelle und den

⁶ Geschäftsstelle ("Geschäftsstelle", NFDI4Objects, Zugriff am 27. Februar 2026, [nfdi4objects.net/about/organisation/eo](https://www.nfdi4objects.net/about/organisation/eo)), Koordinationsbüro ("Koordinationsbüro", NFDI4Objects, Zugriff am 15. Januar 2026, <https://www.nfdi4objects.net/portal/co/>), Technical Unit ("Technical Unit", NFDI4Objects, Zugriff am 27. Februar 2026, [nfdi4objects.net/about/organisation/tu](https://www.nfdi4objects.net/about/organisation/tu)) und AG Dienstportfolio ("Dienstportfolio", NFDI4Objects, Zugriff am 15. Januar 2026, <https://www.nfdi4objects.net/portal/services/>).

⁷ Dazu gehören die Antragstellende Einrichtung (*Applicant Institution*), Mit-Antragstellende Einrichtungen (*Co-Applicant Institutions*) und teilnehmende Einrichtungen (*Participants*). "Konsortialmitglieder", NFDI4Objects, Zugriff am 5. Februar 2026, <https://www.nfdi4objects.net/portal/consortium/>.

⁸ LimeSurvey ist eine freie Online-Umfrage-Applikation, die es ermöglicht, Online-Umfragen zu entwickeln, zu veröffentlichen sowie deren Ergebnisse in einer Datenbank zu erfassen. LimeSurvey, Zugriff am 9. Februar 2026, <https://www.limesurvey.org/de>.

⁹ Die vier internen Gremien, die sieben Arbeitsbereiche und die Konsortialmitglieder erhielten jeweils einen, drei und zwei Fragebögen. LimeSurvey, Zugriff am 9. Februar 2026, <https://www.limesurvey.org/de>.

Mit-Antragstellenden Einrichtungen.¹⁰ sowie die bereits 2024 von der NFDI4Objects-Geschäftsstelle durchgeführte Umfrage zum Community Engagement in die Analyse einbezogen.¹¹ Die Auswertung der internen Evaluation erfolgte auf Basis einer induktiven Analyse der Rückmeldungen der Befragten.

Dank gilt den Befragten, die der Einladung zur Teilnahme an der internen Evaluation gefolgt sind, sowie den weiteren Mitarbeitenden und Gesprächspartner*innen, die durch ihren Beitrag und den fachlichen Austausch das Gelingen der Evaluation unterstützt haben.

¹⁰ NFDI4Objects Feedbackgespräche 2025. Die Feedbackgespräche erfolgten mit den Vertreter*innen der einzelnen Mit-Antragstellenden Einrichtungen des Konsortiums.

¹¹ Grimm. "NFDI4Objects Umfrage zu Arbeitsprogramm und Einbindung der Community". Unveröffentlichte interne Dokumentation.

1. Evaluationsergebnisse

Die Ergebnisse der internen Evaluation lassen sich in folgende vier Themenbereiche gliedern:¹²

- Effizienz und Transparenz
- Kommunikation nach innen und nach außen
- Outcome und Arbeitsergebnisse
- Personal im Konsortium

1.1 Effizienz und Transparenz

Die Zusammenarbeit innerhalb des Konsortiums wird von den Befragten überwiegend positiv eingeschätzt. Sowohl die internen Gremien als auch die Institutionen berichten von einer intensiven und konstruktiven Kooperation. Besonders hervorgehoben wird ein stark ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl, das als wesentlicher Erfolgsfaktor für die gemeinsame Arbeit innerhalb des Konsortiums angesehen wird.¹³ Vor diesem Hintergrund wurde insbesondere in der Umfrage zum Community Engagement betont, dass nun eine Phase der Konsolidierung einsetzen sollte, in der der Schwerpunkt stärker auf Outreach-Aktivitäten gelegt und die direkte Community-Beteiligung in etwas geringerem Umfang gestaltet wird.¹⁴ Der Zuschnitt der Arbeitsbereiche wird zudem insgesamt von den Arbeitsbereichen selbst als zweckmäßig bewertet.¹⁵

Gleichzeitig traten im Rahmen der Evaluation deutliche strukturelle Herausforderungen zutage. Die Governance-Struktur von NFDI4Objects wird von den internen Gremien und

¹² NFDI4Objects interne Evaluation 2025. Die Datenerhebung im Rahmen der Evaluation erfolgte mittels standardisierter Fragebögen über LimeSurvey. Die erhobenen Daten sind digital dokumentiert und über einen in der Nextcloud hinterlegten Link zugänglich; eine Einsicht ist nach vorheriger Anfrage und entsprechender Freigabe möglich. Anfragen zur Einsichtnahme sind per E-Mail an n4o-helpdesk@dainst.de zu richten.

¹³ NFDI4Objects interne Evaluation 2025, Fragebogen, ID 327383.2, ID 692871.33, ID 692871.39, ID 692871.51, ID 692871.64.

¹⁴ Grimm. "NFDI4Objects Umfrage zu Arbeitsprogramm und Einbindung der Community". Unveröffentlichte interne Dokumentation.

¹⁵ NFDI4Objects interne Evaluation 2025, Fragebogen, ID 133114, ID 454283, ID 647638, ID 672519, ID 698474, ID 852161, ID 872827.

in Feedbackgesprächen als zu komplex und schwerfällig beschrieben.¹⁶ Darüber hinaus gelten Entscheidungs- und Kommunikationsprozesse sowohl aus der Sicht der Arbeitsbereiche, als auch aus der Sicht der Community als zeitintensiv und würden Ressourcen binden, die der inhaltlichen Arbeit nicht mehr in vollem Umfang zur Verfügung stehen.¹⁷ Aus der Community nennen insgesamt 90% der Konsortialangehörigen und Externen den Zeitmangel als Herausforderung mit der sie sich in ihrer Arbeit im Konsortium konfrontiert sehen (Abb. 2). Zudem seien Rollen und Zuständigkeiten nicht in allen Bereichen eindeutig definiert, insbesondere im Zusammenspiel zwischen den Arbeitsbereichen, den Community Clustern und den Temporary Working Groups.¹⁸ Auch die Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsbereichen gestaltet sich anspruchsvoller als geplant; dies betrifft etwa die Abstimmung bei der Entwicklung von Vokabularen oder von Open Educational Resources, die zusätzliche Zeit- und Personalressourcen erfordern.¹⁹

Darüber hinaus besteht nach Einschätzung vieler Befragten ein erheblicher Bedarf an einer stärkeren strategischen Fokussierung. Mehrere Rückmeldungen heben hervor, dass eine klarere Gesamtperspektive und eine langfristig angelegte Vision für das Konsortium erforderlich sind. Ergänzend werden eine flexiblere Finanzierungsstrategie, eine realistischere Ressourcenplanung sowie eine gezielte Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses als zentrale Entwicklungsbedarfe benannt.²⁰

¹⁶ NFDI4Objects Feedbackgespräche 2025, P2, P6, P11; NFDI4Objects interne Evaluation 2025, Fragebogen, ID 327383.9.

¹⁷ NFDI4Objects Feedbackgespräche 2025, P4; NFDI4Objects interne Evaluation 2025, Fragebogen, ID 327383.9, ID 327383.13; Grimm. "NFDI4Objects Umfrage zu Arbeitsprogramm und Einbindung der Community". Unveröffentlichte interne Dokumentation.

¹⁸ NFDI4Objects interne Evaluation 2025, Fragebogen, ID 327383.9, ID 698474.1; Grimm. "NFDI4Objects Umfrage zu Arbeitsprogramm und Einbindung der Community". Unveröffentlichte interne Dokumentation.

¹⁹ NFDI4Objects interne Evaluation 2025, Fragebogen, ID 113494.34.

²⁰ NFDI4Objects Feedbackgespräche 2025, P3, P6, P11; NFDI4Objects interne Evaluation 2025, Fragebogen, ID 327383.9, ID 327383.13; Grimm. "NFDI4Objects Umfrage zu Arbeitsprogramm und Einbindung der Community". Unveröffentlichte interne Dokumentation.

1.2 Personal im Konsortium

Die Evaluation bestätigt eine ausgewogene Geschlechterverteilung beim aus NFDI4Objects-Mitteln finanzierten Personal.²¹ Gleichzeitig wird die Personalsituation von den internen Gremien und den Arbeitsbereichen insgesamt als herausfordernd eingeschätzt, das sich auch in den Feedbackgesprächen widerspiegelt. Wiederholte Fluktuationen, krankheitsbedingte Ausfälle sowie eine teilweise Überlastung des vorhandenen Personals belasten die Arbeitsfähigkeit des Konsortiums.²² Hinzu kommt, dass die Beteiligung an NFDI-übergreifenden Strukturen, etwa in Sektionen und Task Forces, zunehmend zeitliche Ressourcen erfordert, ohne dass hierfür zusätzliche personelle Kapazitäten bereitstehen. Erschwerend wirken zudem die Besetzung offener Stellen.²³

1.3 Kommunikation nach innen und außen

Im Bereich der Kommunikation ergibt die Evaluation ein heterogenes Bild. Für die interne Kommunikation wird insbesondere von der Community eine klare Strukturierung der Zuständigkeiten und Ansprechpersonen innerhalb des Konsortiums als notwendig erachtet, beispielsweise in Form eines leicht zugänglichen Organigramms. Darüber hinaus wurde sowohl in den Feedbackgesprächen, als auch in der Umfrage zum Community Engagement mehrfach angeregt, in der Kommunikation nach Außen eine verständliche Sprache zu verwenden und auf einen übermäßigen Gebrauch von Fachvokabular zu verzichten.²⁴

Hinsichtlich der externen Kommunikation wird aus der Community die derzeitige Website als nur wenig nutzerorientiert und schwer navigierbar beschrieben. Die Informationsarchitektur wird dabei als unübersichtlich empfunden, sodass ein klarer digitaler Einstiegspunkt mit Filtermöglichkeiten nach Zielgruppen und Themen erwartet

²¹ NFDI4Objects interne Evaluation 2025, Fragebogen, ID 327383.13.

²² NFDI4Objects Feedbackgespräche 2025, P3, P6, P7, P11; NFDI4Objects interne Evaluation 2025, Fragebogen, ID 113494.31, ID 113494.32, ID 113494.36, ID 327383.9.

²³ NFDI4Objects interne Evaluation 2025, Fragebogen, ID 327383.2.

²⁴ NFDI4Objects Feedbackgespräche 2025, P1, P2, P9; Grimm. "NFDI4Objects Umfrage zu Arbeitsprogramm und Einbindung der Community". Unveröffentlichte interne Dokumentation.

wird.²⁵ Positiv hervorgehoben wurde in der Community Engagement Umfrage hingegen die Reichweite über den Newsletter und Mailverteiler, während soziale Medien bislang nur eine untergeordnete Rolle spielen.²⁶ Auffällig ist, dass ca. 70% der befragten Konsortialangehörigen und Externen aus der Umfrage primär über den unmittelbaren Arbeitskontext mit NFDI4Objects in Kontakt gekommen sind, gefolgt von dem Newsletter und dem Mailverteiler mit knapp 40% (Abb. 3). Bei den Befragten der Karrierestufe 1 und 2²⁷ sind es ca. 75%, ebenfalls gefolgt von Newsletter und Mailverteiler mit ca. 35% (Abb. 4).²⁸ Mehrere Rückmeldungen weisen zudem darauf hin, dass insbesondere kleinere Institutionen und Fachbereiche künftig stärker in die Arbeit des Konsortiums eingebunden und ein niedrighschwelliger Zugang zur Community ermöglicht werden sollte. Zudem wird eine klare Navigation oder Abstimmung, insbesondere für Projekte, die mehrere Konsortien berühren, erwartet.²⁹

1.4 Outcome und Arbeitsergebnisse

Basierend auf den Antworten der Arbeitsbereiche und der internen Gremien verläuft die Umsetzung des Arbeitsprogramms insgesamt weitgehend planmäßig, wenngleich einzelne Projektziele innerhalb der Arbeitsbereiche angepasst oder zeitlich verschoben werden mussten.³⁰ Kritisch angemerkt wird, dass die bisherige Ergebnisdarstellung des Konsortiums zu stark auf Vorträge und Präsentationen fokussiert ist, während konkrete Dienste, Tools, Daten und Codes stärker in den Vordergrund gerückt werden sollten.³¹ Für den weiteren Erfolg des Konsortiums wird es von zentraler Bedeutung sein, den

²⁵ NFDI4Objects Feedbackgespräche 2025, P9, P11; Grimm. "NFDI4Objects Umfrage zu Arbeitsprogramm und Einbindung der Community". Unveröffentlichte interne Dokumentation.

²⁶ Grimm. "NFDI4Objects Umfrage zu Arbeitsprogramm und Einbindung der Community". Unveröffentlichte interne Dokumentation.

²⁷ Karrierestufe 1: Bachelor-, Master-, Promovierende und Prae-Doc, Karrierestufe 2: Post-Doc, Professur, Habilitiert.

²⁸ Grimm. "NFDI4Objects Umfrage zu Arbeitsprogramm und Einbindung der Community". Unveröffentlichte interne Dokumentation.

²⁹ Grimm. "NFDI4Objects Umfrage zu Arbeitsprogramm und Einbindung der Community". Unveröffentlichte interne Dokumentation.

³⁰ NFDI4Objects interne Evaluation 2025, Fragebogen, ID 133114, ID 454283, ID 647638, ID 672519, ID 698474, ID 852161, ID 872827.

³¹ Grimm. "NFDI4Objects Umfrage zu Arbeitsprogramm und Einbindung der Community". Unveröffentlichte interne Dokumentation.

unmittelbaren Mehrwert für den Forschungsalltag deutlicher herauszustellen und die Sichtbarkeit der bereits entwickelten Angebote nachhaltig zu erhöhen.³²

Im Hinblick auf die fachliche Abdeckung zeigt sich, dass die Arbeitsbereiche auf Grundlage der DFG-Fachsystematik (Abb. 5.1 und 5.2) insbesondere folgende Disziplinen adressieren:

- Ur- und Frühgeschichte
- Klassische, Provinzialrömische, Christliche und Islamische Archäologie
- Ägyptische und Vorderasiatische Altertumswissenschaften

Diese breite Verankerung verdeutlicht die interdisziplinäre Reichweite von NFDI4Objects innerhalb der altertumswissenschaftlichen Forschung. Am geringsten in den Arbeitsbereichen vertreten sind u.a.:

- Asienbezogene Wissenschaften
- Afrika-, Amerika-, und Ozeanienbezogene Wissenschaften
- Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen
- Ökologie und Biodiversität der Pflanzen

Die Ergebnisse legen nahe, dass der überwiegende Teil der Befragten aus der Community für das eigene Forschungsdatenmanagement in erster Linie Richtlinien und Standards benötigt. An zweiter Stelle stehen Anforderungen an technische Infrastrukturen sowie an Softwarelösungen und Tools. Dies gilt sowohl für die Befragten der Karrierestufe 1 und 2 (Abb. 6) sowie der Konsortialangehörigen und externen Befragten (Abb. 7). Verbesserungsbedarf sehen die Befragten insbesondere in den Bereichen Weiterbildung und bei der Benennung klarer Ansprechpersonen (Abb. 8 und 9). Diese Aspekte werden als wesentliche Voraussetzungen angesehen, um den Zugang zu den entwickelten Diensten zu erleichtern und deren Nutzung in der wissenschaftlichen Praxis langfristig zu sichern.

³² Grimm. "NFDI4Objects Umfrage zu Arbeitsprogramm und Einbindung der Community". Unveröffentlichte interne Dokumentation.

2. Handlungsempfehlungen

Die interne Evaluation verdeutlicht sowohl die erreichten Fortschritte als auch bestehende Entwicklungsbedarfe. Aus den Ergebnissen lassen sich mehrere zentrale Handlungsfelder ableiten, die für die künftige Entwicklung von besonderer Bedeutung sind.

Ein vorrangiges Ziel besteht in der Vereinfachung der Governance-Strukturen. Dazu gehören die eindeutige Klärung von Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Konsortiums sowie eine stärkere Einbindung der Koordinierungsstellen in die Steuerungsprozesse der Konsortiums. Eine klarere und effizientere Organisationsstruktur soll die Entscheidungswege verkürzen und die inhaltliche Arbeit entlasten. Hierfür ist ein Organigramm zu erstellen, das die zentralen Ansprechpersonen und ihre Zuständigkeiten abbildet. Darüber hinaus werden monatlichen Sitzungen der Steuerungsgruppe mit der Teilnahme der Koordinierenden der Arbeitsbereiche jedoch ohne Stimmberechtigung, durchgeführt.

Zudem wurde die Notwendigkeit einer Verbesserung des Ressourcen- und Personalmanagements hervorgehoben. Insbesondere eine realistische Planung der verfügbaren Ressourcen, die gezielte Entlastung stark beanspruchter Arbeitsbereiche sowie eine systematische Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses werden als entscheidende Schritte angesehen, um die langfristige Leistungsfähigkeit des Konsortiums zu sichern.

Auch im Bereich der Kommunikation ergeben sich wichtige Entwicklungsbedarfe. Empfohlen werden die Überarbeitung der Webseite zu einem zentralen Informations- und Zugangportal sowie die Schaffung niedrigschwelliger Beteiligungsmöglichkeiten, insbesondere für kleinere Institutionen und Fachbereiche.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Konsolidierung und Fokussierung des Dienstportfolios. Künftig sollten konkrete Services, die einen nachweisbaren Mehrwert

für den Forschungsalltag bieten, stärker in den Mittelpunkt gestellt werden. Gleichzeitig gilt es, die bereits entwickelten Angebote zu priorisieren und deren Anwendungsfelder klar und transparent zu kommunizieren. Ergänzend wird vorgeschlagen, ein Format für Erklärvideos zu entwickeln, die für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden können und die Wissenschaftskommunikation des Konsortiums stärken. Die Organisation dieses Prozesses übernimmt das Koordinationsbüro. Darüber hinaus wird für die zweite Runde der TRAILS im Herbst 2025 der Fokus auf zukunftsfähige Ideenkonzepte mit strategischer Relevanz und technischem Innovationspotenzial gelegt, die die Leistungsfähigkeit und Sichtbarkeit von NFDI4Objects national wie international stärken sollen.

Schließlich ist die Entwicklung einer strategischen Gesamtperspektive von zentraler Bedeutung. Für die zweite Projektphase wird eine konsistente Vision empfohlen, die die mittel- und langfristigen Ziele des Konsortiums deutlich macht. Zugleich ist eine frühzeitige Konsolidierung erforderlich, um auf die ab 2028 erwarteten Kürzungen vorbereitet zu sein und die vorhandenen Ressourcen gezielt einzusetzen.

3. Ausblick

Die interne Evaluation hat gezeigt, dass NFDI4Objects bereits in der ersten Förderphase wesentliche Fortschritte erzielt hat, gleichzeitig jedoch vor strukturellen und organisatorischen Herausforderungen steht. Die identifizierten Handlungsfelder bieten eine klare Orientierung für die Weiterentwicklung des Konsortiums in der zweiten Förderphase ab 2028.

Im Mittelpunkt der kommenden Jahre wird die Konsolidierung der erreichten Strukturen stehen. Dazu gehört die Vereinfachung der Governance, die Optimierung des Ressourceneinsatzes sowie die gezielte Förderung von Nachwuchswissenschaftler*innen. Durch die Überarbeitung der Kommunikationsstrukturen und die Fokussierung auf sichtbare und nutzbare Services soll die Position

von NFDI4Objects innerhalb der NFDI gestärkt und die Sichtbarkeit im wissenschaftlichen Umfeld erhöht werden.

Darüber hinaus wird es notwendig sein, eine konsistente strategische Vision zu entwickeln, die die langfristige Rolle des Konsortiums innerhalb der NFDI definiert und seine Funktion als sog. Brückenakteur zwischen Disziplinen und Institutionen nachhaltig absichert. Die frühzeitige Vorbereitung auf die ab 2028 erwarteten finanziellen Kürzungen wird dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Literaturverzeichnis

Bibby, David, Kai-Christian Bruhn, Alexandra W. Busch, Frank Dührkohp, Christian Eckmann, Christina Haak, Benjamin Höke, Christin Keller, Matthias Lang, Philipp von Rummel, Matthias Renz, Henriette Senst, Thomas Stöllner, Ulrich Himmelmann, Bernhard Weisser und Dirk Wintergrün. "NFDI4Objects - Proposal". *Zenodo* (2023): <https://doi.org/10.5281/zenodo.10409228>.

DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft. "Nationale Forschungsdateninfrastruktur". Zugriff am 6. September 2025. <https://www.dfg.de/de/foerderung/foerderinitiativen/nfdi>.

Grimm, Gerda. "NFDI4Objects Umfrage zum Arbeitsprogramm und der Einbindung der Community". Unveröffentlichte interne Dokumentation, 2026.

NFDI - Nationale Forschungsdateninfrastruktur. "Verein". Zugriff am 5. September 2025. <https://www.nfdi.de/>.

NFDI4Objects.

"Dienstportfolio". Zugriff am 15. Januar 2026.

<https://www.nfdi4objects.net/portal/services/>.

"Geschäftsstelle". Zugriff am 00.00.2026. [nfdi4objects.net/about/organisation/eo](https://www.nfdi4objects.net/about/organisation/eo).

"Konsortialmitglieder". Zugriff am 5. Februar 2026.

<https://www.nfdi4objects.net/portal/consortium/>.

"Koordinationsbüro". Zugriff am 15. Januar 2026.

<https://www.nfdi4objects.net/portal/co/>.

"Task Areas". Zugriff am 5. September 2025.

<https://www.nfdi4objects.net/portal/tas/>.

"Technical Unit". Zugriff am 00.00.2026. [nfdi4objects.net/about/organisation/tu](https://www.nfdi4objects.net/about/organisation/tu).

NFDI4Objects. *Interne Evaluation 2025. Online-Befragung mittels LimeSurvey.*

Unveröffentlichte interne Dokumentation, 2025 (Auswertung Fabian Fricke und Tolin Jojo).

NFDI4Objects. *Feedbackgespräche mit den Mit-Antragstellenden Einrichtungen 2025.*

Unveröffentlichte interne Dokumentation, 2025.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Laufzeitplanung von NFDI4Objects von 2023 bis 2025, NFDI4Objects.

Abb. 2: Herausforderungen, mit denen sich die Konsortialangehörigen und Externen im Rahmen ihrer Arbeit im Konsortium konfrontiert sehen, aus der Community Engagement Umfrage, KI-generierte Grafik.

Abb. 3: Ergebnis aus der Community Engagement Umfrage zur Frage, wie Konsortialangehörige und Externe mit NFDI4Object in Kontakt getreten sind, KI-generierte Grafik.

Abb. 4: Ergebnis aus der Community Engagement Umfrage zur Frage, wie Personen der Karrierestufe 1 und 2 mit NFDI4Object in Kontakt getreten sind, KI-generierte Grafik.

Zuordnung DFG-Fächersystematik zu Task Areas – Teil 1

DFG-Fächersystematik	TA 1	TA 2	TA 3	TA 4	TA 5	TA 6	TA 7
1.11-01 Ur- und Frühgeschichte (weltweit)	1	1	1	1	1	1	1
1.11-02 Griechische und Lateinische Philologie	0	1	0	1	1	0	0
1.11-03 Alte Geschichte	0	1	0	1	1	0	0
1.11-04 Klassische, Provinzialrömische, Christliche und Islamische Archäologie	1	1	1	1	1	1	1
1.11-05 Ägyptische und Vorderasiatische Altertumswissenschaften	1	1	0	1	1	1	1
1.12-01 Mittelalterliche Geschichte	0	1	0	1	1	0	0
1.12-02 Frühneuzeitliche Geschichte	0	1	0	1	1	0	0
1.12-03 Neuere und Neueste Geschichte	0	1	0	1	1	0	0
1.12-04 Wissenschaftsgeschichte	0	1	0	1	1	0	0
1.13-01 Kunstgeschichte	1	1	0	1	1	0	0
1.16-01 Ethnologie und Europäische Ethnologie	1	1	0	0	1	0	0
1.16-02 Asienbezogene Wissenschaften	0	1	0	1	1	0	0
1.16-03 Afrika-, Amerika- und Ozeanienbezogene Wissenschaften	0	1	0	1	1	0	0
1.16-04 Islamwissenschaft, Arabistik, Semitistik	0	1	0	1	1	0	0

Task Areas

Abb. 5.1: Ergebnis der Frage, welche Fächer nach DFG-Systematik durch die Arbeit der einzelnen Arbeitsbereiche adressiert werden, aus den Fragebögen der internen Evaluation, KI-generierte Grafik, Teil 1.

Zuordnung DFG-Fächersystematik zu Task Areas – Teil 2

DFG-Fächersystematik	TA 1	TA 2	TA 3	TA 4	TA 5	TA 6	TA 7
2.12-02 Ökologie und Biodiversität der Pflanzen	0	0	1	0	1	0	0
2.13-02 Evolution, Anthropologie	1	0	0	0	1	0	0
2.22-03 Humangenetik	0	0	1	0	1	0	0
3.42-01 Geologie	1	0	1	0	0	0	0
3.42-02 Paläontologie	1	0	0	0	0	0	0
3.43-01 Physik des Erdkörpers	1	0	0	0	0	0	0
3.43-02 Geodäsie, Photogrammetrie	1	0	0	0	0	0	0
3.44-01 Mineralogie, Petrologie und Geochemie	0	0	1	0	0	0	0
4.43-04 Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen	0	0	1	0	1	0	0
4.43-06 Datenmanagement, datenintensive Systeme	1	0	1	0	1	0	0
4.51-01 Architektur, Bau- und Konstruktionsgeschichte	1	0	0	0	0	0	0

Abb. 5.2: Ergebnis der Frage, welche Fächer nach DFG-Systematik durch die Arbeit der einzelnen Arbeitsbereiche adressiert werden, aus den Fragebögen der internen Evaluation, KI-generierte Grafik, Teil 2.

Abb. 6: Bedürfnisse der Teilnehmenden aus der Community Engagement Umfrage, aufgeteilt nach Karrierestufen, KI-generierte Grafik.

Abb. 7: Ergebnis aus der Community Engagement Umfrage zur Frage, was sich die Konsortialangehörigen und Externen von NFDI4Objects wünschen, KI-generierte Grafik.

Abb. 8: Ergebnis aus der Community Engagement Umfrage zur Frage, in welchen Feldern Personen der Karrierestufe 1 und 2 Verbesserungspotenzial in NFDI4Objects sehen, KI-generierte Grafik.

Abb. 9: Ergebnis aus der Community Engagement Umfrage zur Frage, in welchen Feldern Konsortialangehörige und Externe Verbesserungspotential in NFDI4Objects sehen, KI-generierte Grafik.